

**ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЕНОВ ПРИ
КОРРЕКЦИИ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АКРИЛАМИДА
СОЕДИНЕНИЯМИ ОКСИМЕТИЛУРАЦИЛА**

**CHANGES IN GENE EXPRESSION ACTIVITY DURING CORRECTION OF
THE TOXIC EFFECT OF ACRYLAMIDE WITH OXYMETHYLURACIL
COMPOUNDS**

ЯКУПОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА,

младший научный сотрудник,

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».

КАРИМОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ,

кандидат медицинских наук,

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,

ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко».

РЕПИНА ЭЛЬВИРА ФАРИДОВНА,

кандидат медицинских наук,

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека».

ВАЛЕЕВА ГУЛЬШАТ ШАКУРОВНА,

преподаватель,

Уфимский ЮИ МВД России.

YAKUPOVA TATYANA GEORGIEVNA,

Junior research assistant,

Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.

KARIMOV DENIS OLEGOVICH,

Candidate of Medical Sciences,

Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology,

National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko.

REPINA ELVIRA FARIDOVNA,

Candidate of Medical Sciences,

Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology.

VALEEVA GULSHAT SHAKUROVNA,

teacher,

Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье изучается хроническое действие такого токсиканта, как акриламид. Оценивалась транскрипционная активность генов, принимающих участие в окислительном стрессе. Исследование проводилось на самках белых беспородных крыс с массой тела на начало эксперимента 190-192 грамма. С целью коррекции действия акриламида экспериментальным животным внутривенно вводились синтезированные растворы оксиметилурацила. Данные растворы коррекции (МГ-1, МГ-2 и МГ-10) синтезировались в УФИЦ РАН. Изучение экспрессии генов проводилось на основе синтеза кДНК, которая была получена из РНК посредством ОТ-ПЦР. Анализ экспрессии генов производился с

использованием метода ПЦР в режиме реального времени. Показывалась транскрипционная активность генов *Casp7*, *Ripk* и *Chek*. Транскрипционной активности данные гены через 45 дней после начала эксперимента не достигли, но при множественных сравнениях между группами были получены интересные значения.

*The article examines the chronic effect of such a toxicant as acrylamide. The transcriptional activity of genes involved in oxidative stress was evaluated. The study was conducted on female white mongrel rats with a body weight of 190-192 grams at the beginning of the experiment. In order to correct the action of acrylamide, synthesized solutions of oxymethylurpcil were intragastrically administered to experimental animals. These correction solutions (MG-1, MG-2 and MG-10) were synthesized at the UFIC RAS. The study of gene expression was carried out on the basis of cDNA synthesis, which was obtained from RNA by RT-PCR. Gene expression analysis was performed using real-time PCR. The transcriptional activity of the *Casp7*, *Ripk* and *Chek* genes was shown. These genes did not achieve transcriptional activity 45 days after the start of the experiment, but interesting values were obtained with multiple comparisons between the groups.*

Ключевые слова: акриламид, подострая интоксикация, гепатопротекторное действие, коррекция, лабораторные животные, ПЦР.

Key words: acrylamide, subacute intoxication, hepatoprotective effect, correction, laboratory animals, PCR.

Акриламид, который является мономером акриловой кислоты, применяется в производстве полиакриламидов. Он растворим в воде, этаноле, ацетоне, но плохо растворим в бензоле. Токсичность акриламида в значительной степени обусловлена высокорекреативным глицидамидом, который образуется при действии фермента цитохром Cyp2e1 [1]. Акриламид выводится в основном с мочой в виде меркаптуровой кислоты, которая образуется в результате реакции с глутатионом. [2]. Также, частично выводится с выдыхаемым воздухом и калом. У грызунов акриламид выводится через 2 часа, а у человека - через 4-6 часов [3]. Аддукты пуриновых оснований, образующиеся в результате реакции акриламида с аминокислотой валином в гемоглобине, могут использоваться в качестве маркеров воздействия акриламида на организм [4]. При пероральном потреблении, акриламид вызывает острое отравление при дозах более 100 мг/кг массы тела, причем смертельные дозы обычно выше 150 мг/кг массы тела [5]. Основной целью в организме для акриламида является нервная система. Установлена дозозависимая нейротоксичность, вызванная воздействием акриламида, что приводит к появлению окислительного стресса из-за увеличения количества активных форм кислорода и уменьшения уровня глутатиона [6]. В случае интоксикации акриламидом, известный антиоксидант – аскорбиновая кислота (витамин С) проявляет антиоксическую эффективность. Токсическое действие акриламида на репродуктивную систему было многократно установлено [7]. При невозможности удаления повреждения важную роль в поддержании стабильности генома в клетке играет молекулярная система, вызывающая остановку клеточного цикла, экспрессию белков репарации или апоптотические сигнальные пути. Активируясь в ответ на нарушения структуры ДНК, специфические протеинкиназы фосфорилируют ряд своих мишеней, в том числе эффекторные киназы *Chek*, которые координируют процессы, происходящие по мере продвижения по клеточному циклу, играя роль своеобразного «переключателя» между репарацией и апоптозом. В результате замедляется репликация ДНК и предотвращается вход клеток в митоз.

Рецептор-взаимодействующая протеинкиназа 1 (*Ripk1*) является ключевой молекулой, регулирующей процессы апоптоза и некроза в клетке. *Ripk1* способствует выживанию или гибели клеток благодаря своим свойствам киназной активности. Мыши с делецией гена *Ripk1*, умирают перинатально [8]. Активность киназы *Ripk1* может вызывать как апоптоз, так

и некроптоз.

Апоптоз – запрограммированная гибель клетки. Он опосредован активацией семейства цистеиновых протеаз, называемых Каспазами, которые в конечном итоге расщепляют множество клеточных субстратов, приводя к гибели клеток [9]. Чрезмерная экспрессия генов семейства *Casp* способствует запрограммированной гибели клеток.

Первая группа (к-) была отрицательным контролем, вторая группа (к+) - положительным контролем (только акриламид), третья группа (МГ-1) использовала соединение оксиметилурацила с аскорбиновой кислотой в качестве коррекции, четвертая группа (МГ-2) использовала соединение оксиметилурацила с сукцинатом натрия в качестве коррекции, пятая группа (МГ-10) использовала соединение оксиметилурацила с ацетилцистеином в качестве коррекции. Эксперимент продолжался в течение 45 дней по приведенной в таблице схеме.

Таблица 1. Дизайн исследования по экстремальному воздействию акриламида на крыс-самок

№ группы	Пол	Количество животных в группе	Корректирующий препарат; доза, мг/кг	Режим введения корректирующего препарата	Разовая доза акриламида, мг/кг	Режим введения акриламида
1	самки	6	Дист. вода, эквивалентный объем	в/ж, 45 дней	Дист. вода	в/ж, однократно, через 1 час после последнего введения коорректирующего препарата
2	самки	6	Дист. вода, эквивалентный объем	в/ж, 45 дней	150,0	в/ж, однократно, через 1 час после последнего введения коорректирующего препарата
3	самки	6	МГ-1; 50,0	в/ж, 45 дней	150,0	в/ж, однократно, через 1 час после последнего введения коорректирующего препарата
4	самки	6	МГ-2; 50,0	в/ж, 45 дней	150,0	в/ж, однократно, через 1 час после последнего введения коорректирующего препарата
5	самки	6	МГ-10; 500,0	в/ж, 45 дней	150,0	в/ж, однократно, через 1 час после последнего введения коорректирующего препарата

Воздействие акриламидом через 1,5 месяца от начала хронического эксперимента привело к повышению (но статистически не значимому) уровня экспрессии гена *Casp7* в ткани печени ($F=0,939$; $p = 0,461$) (рис. 1).

Рис. 1. Транскрипционная активность гена *Casp7* в печени крыс при хроническом токсическом действии акриламида и введении комплексных соединений оксиметилурацила с профилактической целью

Профилактическое введение комплексных соединений оксиметилурацила практически не оказало корректирующего влияния на данный показатель. Транскрипционная активность изучаемого гена была несколько повышена в группах МГ-1 и МГ-2, но статистической значимости не достигла. В группе отрицательного контроля наблюдался наименьший уровень значения данного гена и средний уровень экспрессии здесь составил $-0,033 \pm 0,274$, а в экспериментальных группах со 2 по 5 наблюдались значения: $0,291 \pm 0,094$; $0,115 \pm 0,367$; $0,627 \pm 0,169$; $0,395 \pm 0,127$, соответственно.

Транскрипционная активность гена *Ripk1* через 45 дней (рис. 2) после начала эксперимента не достигла статистической значимости ($F=1,080$; $p=0,387$).

Рис. 2. Транскрипционная активность гена *Ripk1* в печени крыс при хроническом токсическом действии акриламида и введении комплексных соединений оксиметилурацила с профилактической целью

Множественные сравнения между группами также не показали статистической значимости. Минимальное значение транскрипционной активности изучаемого гена было в группе отрицательного контроля (-0,77) и постепенно повышалась до максимального в группе МГ-2 (1,70). Средние значения были практически одинаковыми в группах К+, МГ-1 и МГ-2 и колебались в районе $0,4381 \pm 0,1264$; $0,4560 \pm 0,2045$ и $0,4813 \pm 0,3366$, соответственно.

Рис. 3. Транскрипционная активность гена *Chek* в печени крыс при хроническом токсическом действии акриламида и введении комплексных соединений оксиметилурацила с профилактической целью

Изменение экспрессии гена *Chek* в ткани печени крыс через 1,5 месяца представлена на рис. 3. Воздействие акриламида снизило активность изучаемого гена со средних значений $0,037 \pm 0,261$ в группе отрицательного контроля до $-0,498 \pm 0,164$ – в группе положительного контроля. При профилактическом введении комплексных соединений оксиметилурацила экспрессия гена повысилась: в 3 группе до значений $-0,040 \pm 0,069$; в 4 – до $-0,202 \pm 0,131$; в 5 – до $0,159$. Но данный показатель не достиг в этих группах значений группы отрицательного контроля. Кроме того, полученные данные не были статистически значимыми ($F=1,349$; $p = 0,283$).

Комплексные соединения окиметилурацила оказывают определенное корректирующее действие на экспрессию генов, но на активность выбранных генов они не оказали такого действия, которое бы имело статистически значимое различие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wei T., Zhang D., Chen L. The kinetics study and reaction mechanism of acrylate grouting materials // *Bulg Chem Commun.* 2015. Vol. 47. pp. 89-92.
2. Lenze C.J. Intact and broken cellulose nanocrystals as model nanoparticles to promote dewatering and fine-particle retention during papermaking / C.J. Lenze, C.A. Peksa, W. Sun, I.C. Hoeger, C. Salas, M.A. Hubbe // *Cellulose.* 2016. Vol. 23(6). pp. 3951.
3. Cantrell M.S., McDougal O.M. Biomedical rationale for acrylamide regulation and methods of detection // *Compr Rev Food Sci Food Saf.* 2021. Vol. 20(2). pp. 2176-2205.
4. Koszucka A., Nowak A., Nowak I., Motyl I. Acrylamide in human diet, its metabolism, toxicity, inactivation and the associated European Union legal regulations in food industry // *Crit Rev Food Sci Nutr.*

2020. Vol. 60(10). pp. 1677-1692.

5. Gerhard E. Revisiting the evidence for genotoxicity of acrylamide (AA), key to risk assessment of dietary AA exposure // Arch Toxicol. 2020. Vol. 94(9). pp. 2939-2950.

6. Duan X. Acrylamide toxic effects on mouse oocyte quality and fertility in vivo / X. Duan, Q.-C. Wang, K.-L. Chen, C.-C. Zhu, J. Liu, S.-C. Sun // Scientific Reports. 2015. Vol. 5. pp. 11562.

7. Aras D. In Vivo acrylamide exposure may cause severe toxicity to mouse oocytes through its metabolite glycidamide / D. Aras, Z. Cakar, S. Ozkavukcu, A.n. Ca, O. Cinar // PLoS One. 2017. Vol. 12 (2). pp. 26.

8. Li M. Glycidamide inhibits progesterone production through reactive oxygen species-induced apoptosis in R2C Rat Leydig Cells / M. Li, J. Sun, F. Zou, S. Bai, X. Jiang, R. Jiao, W. Bai // Food and Chemical Toxicology. 2017. Vol. 108. pp. 563-570.

9. Yilmaz B.O., Yildizbayrak N., Aydin Y., Erkan M. Evidence of acrylamide- and glycidamide-induced oxidative stress and apoptosis in Leydig and Sertoli cells // Hum Exp Toxicol. 2017. Vol. 36(12). pp. 1225-1235.

© Якупова Т.Г., Хуснутдинова Н.Ю., Каримов Д.О., Валеева Г.Ш., 2024.